

ANÁLISE DO VALOR VENAL NOS CENTROS REGIONAIS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG NO ANO DE 2025

DOI: 10.5281/zenodo.14844067

Luiza Alves Xavier
Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFJF
luizaaxav@gmail.com

AT13: Urbanização e desigualdade social.

RESUMO: O município de Juiz de Fora, situado entre os eixos Rio de Janeiro e Belo Horizonte, desde o final do século XVII com a descoberta de ouro, teve sua paisagem transformada de forma significativa para favorecer a exploração territorial e a consolidação de sua economia. Estudar a cidade é fundamental para compreender como o espaço urbano, na sociedade capitalista, é moldado pela concentração de poder e riqueza, refletindo desigualdades históricas. A pesquisa, realizada a partir da análise dos dados coletados de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) pela Prefeitura, possui foco nos valores imobiliários, e revelou uma distribuição desigual de recursos, com áreas centrais apresentando valores altos, enquanto periferias permanecem desvalorizadas. A especulação imobiliária e a segregação espacial observadas evidenciam como o espaço urbano é, muitas vezes, usado como uma mercadoria, acentuando as desigualdades e as divisões sociais, com consequências profundas para a mobilidade e a qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Segregação; Urbanização; Valor venal.

1. INTRODUÇÃO

Situada em um fundo de vale, entre o eixo Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o município de Juiz de Fora, assim como muitos outros em Minas Gerais, surgiu inicialmente em decorrência das primeiras descobertas de ouro na região, no final do século XVII. Como resultado, a paisagem natural foi transformada para permitir a exploração e o controle do território, facilitando a definição das melhores rotas e trajetos mais rápidos. Nesse contexto, foi criado o Caminho Novo, que reduziu o tempo de viagem entre o porto do Rio de Janeiro e a atual Ouro Preto de três meses para apenas um (BARBOSA, 2017).

A posição geográfica estratégica do município em questão favoreceu o desenvolvimento da região, visto que, conforme anteriormente mencionado, se localiza entre duas localidades importantes no cenário brasileiro, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, ficando a aproximadamente 260km de Belo Horizonte e aproximadamente 179km, distâncias fáceis de serem transpostas.

Neste ano, o município completará no mês de maio os seus 175 anos de história,

contabilizando uma população que atingiu em 2022, no último Censo Demográfico, em 540.756 habitantes (IBGE, 2022). A análise dos dados do último censo, juntamente com as novas projeções, revelou um aumento populacional de 4,75% no período entre censos (FJP, 2023), evidenciando a expansão da cidade em estudo.

Compreender o espaço urbano e suas dinâmicas é fundamental para analisar as transformações sociais e econômicas que ocorrem nas cidades. O espaço não é apenas um reflexo das atividades humanas, mas também um elemento ativo na produção e reprodução das desigualdades. Em uma sociedade capitalista, o território urbano se configura como mercadoria, sendo apropriado, valorizado e comercializado de acordo com interesses que, muitas vezes, privilegiam uma pequena parcela da população. Dessa forma, estudar as formas de organização espacial permite identificar os mecanismos que reforçam a concentração de riqueza e poder, além de evidenciar as contradições presentes no desenvolvimento das cidades.

A produção do espaço urbano está diretamente relacionada às relações de poder e ao controle dos recursos urbanos. O crescimento das cidades ocorre de maneira desigual, favorecendo determinados grupos enquanto outros são marginalizados. A especulação imobiliária, a valorização seletiva de determinadas áreas e a privatização de espaços públicos são exemplos de como o capital molda o ambiente urbano conforme seus interesses. Esse processo resulta na fragmentação socioespacial, onde as áreas mais valorizadas são acessíveis apenas a quem detém maior poder aquisitivo, enquanto os setores populares são empurrados para as periferias ou para espaços precários.

Diante desse cenário, torna-se essencial que pesquisadores, gestores públicos e a sociedade civil compreendam as lógicas que regem a produção do espaço urbano, para que possam propor alternativas mais inclusivas e justas. O direito à cidade deve ser um princípio orientador das políticas urbanas, garantindo que todos tenham acesso à moradia digna, infraestrutura adequada e serviços essenciais. Ao desvendar os processos que estruturam o território urbano, torna-se possível questionar e resistir às desigualdades impostas pelo sistema capitalista, promovendo um desenvolvimento urbano mais democrático e acessível a todos.

Desse modo, o objetivo do presente trabalho seria compreender a distribuição e organização espacial dos maiores valores venais no município de Juiz de Fora-MG, visto que a fragmentação da cidade interfere, também, na utilização e na produção do espaço urbano, gerando, conseqüentemente, divisões sociais do espaço com seus diversos e múltiplos usos a depender do poder aquisitivo de cada indivíduo.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi conduzida no município de Juiz de Fora – MG, utilizando dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal, especificamente pela Subsecretaria de Receita (SSR). A principal fonte de informação foi o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), cujos valores são acessíveis ao público de forma gratuita.

Os dados analisados incluem as Plantas de Valores Imobiliários (ITBI) referentes aos anos de 2024 e 2025, além da Tabela de Preços de Construção (ITBI) do mesmo período. Essas informações foram extraídas diretamente do portal *online* da Prefeitura (PJF, 2024).

A metodologia adotada consistiu na organização e análise detalhada da Planta de Valores Imobiliários (ITBI) de 2025, com o objetivo de identificar padrões espaciais e variações nos valores dos imóveis em diferentes centros regionais do município. Para isso, os dados foram organizados e estruturados em planilhas eletrônicas, permitindo a sistematização das informações e facilitando a interpretação dos resultados.

Além da análise descritiva dos dados, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento e estatística exploratória, a fim de compreender melhor a distribuição espacial dos valores imobiliários e possíveis tendências de valorização ou desvalorização. Esse procedimento permitiu a identificação de áreas com maior dinamismo imobiliário, bem como a verificação de desigualdades na valorização do espaço urbano, contribuindo para a compreensão dos processos de estruturação da cidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das análises realizadas, foi possível observar que o Centro Regional Centro foi o que apresentou maior valor do metro quadrado, ficando entre R\$398,46 e R\$8.799,08. Seguido de Nordeste, Sudeste, Norte, Leste, Oeste, Sul e, por último, o Centro Regional Rural.

Nota-se que os valores do metro quadrado variam drasticamente entre as diferentes regiões, de 6,83/m² (Nordeste) a 8.799,08/m² (Centro). Essa variação reflete o caráter desigual da valorização do espaço, e, também, a segregação espacial, onde o capital se concentra nas áreas centrais e melhor estruturadas, enquanto as periferias e regiões de menor interesse econômico permanecem desvalorizadas.

O geógrafo David Harvey, ao discutir a acumulação por espoliação (HARVEY, 2004), demonstra que a valorização imobiliária é um processo de concentração de capital nas mãos da burguesia, consolidando o espaço urbano como um ativo financeiro que gera exclusão e gentrificação.

Além disso, os fatores de comercialização variam entre 1,00 e 1,60, com valores mais altos sendo aplicados a apartamentos e salas comerciais no centro. Isso demonstra como o mercado imobiliário prioriza a lógica do lucro, privilegiando a especulação imobiliária e o uso do espaço como mercadoria.

As lojas, por exemplo, têm os maiores fatores de comercialização (até 1,90 no centro), indicando que o capital financeiro e comercial tem maior capacidade de pagar pelo espaço urbano, expulsando usos residenciais e reforçando a dinâmica de gentrificação e elitização dos centros urbanos.

Dessa forma, percebe-se que a valorização do espaço urbano não ocorre de maneira homogênea, mas sim seguindo a lógica da reprodução do capital, na qual a terra se torna uma mercadoria sujeita à especulação. A centralidade econômica e estrutural das regiões mais valorizadas reforça a segregação socioespacial, uma vez que os altos custos do solo urbano restringem o acesso da população de baixa renda a essas áreas, deslocando-a para regiões periféricas, onde a infraestrutura e os serviços urbanos são mais precários. Esse processo, amplamente discutido pela geografia crítica, evidencia a relação direta entre o espaço urbano e a luta de classes, na qual a apropriação desigual do território acentua as desigualdades sociais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A distribuição dos valores imobiliários revela a cidade como um campo de disputa entre classes, onde o capital impõe sua lógica de acumulação sobre o espaço, expulsando a população trabalhadora dos locais centrais e destinando esses espaços para usos mais rentáveis. Observou-se que a região mais valorizada no município, dentre os Centros Regionais, foi o Centro, apresentando maior valor do metro quadrado em comparação com as demais áreas.

A geografia urbana marxista evidencia que a cidade não é apenas um espaço físico, mas um produto social moldado pelas relações de produção. Assim, a luta por moradia, pelo direito à cidade e pela democratização do espaço urbano torna-se uma batalha contra a apropriação privada do solo e contra a lógica da cidade como mercadoria.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Yuri Amaral. **Pequena geografia histórica de Juiz de Fora**: o processo urbano do Caminho Novo ao início do século XX / Yuri Amaral Barbosa. Juiz de Fora (MG): FUNALFA; Curitiba: CRV, 2017. 148 p.

FJP. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Nota técnica da Fundação João Pinheiro. **Nota Técnica**

nº 03/2023. Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2023.

HARVEY, David. **O novo imperialismo**. Edições Loyola, 2004.

IBGE. IBGE – **População: Censo Demográfico 2022**. s/d. Disponível em:
<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/> Acesso em: 29 jan. 2025.

PJF, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. Subsecretaria de Receita – SSR – **TRIBUTOS - ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis** 2024. Disponível em:
<https://www.pjf.mg.gov.br/subsecretarias/ssr/itbi.php> Acesso em: 30 jan. 2025.

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão.; GÓES, Eda Maria. **Espaços fechados e cidades: insegurança urbana e fragmentação socioespacial**. 1.ed. São Paulo: Editora Unesp, 2013. 359p